

10.5281/zenodo.10578099

ОРАЗБАЕВА Динара Кажымуратовна
финансовый директор, ТОО «ЭПК Форфайт»,
ТОО «Межрегионэнерготранзит»,
Казахстан, г. Костанай

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕАЭС

***Аннотация.** В данной статье автором был произведен анализ динамики экономических отношений Казахстана в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Были рассмотрены изменения торговых показателей, инвестиционных потоков, а также определено влияние регулятивных механизмов и торгово-экономических соглашений на экономику Казахстана в рамках данных интеграционных структур. В работе уделяется внимание основным преимуществам и вызовам, с которыми сталкивается Казахстан в процессе интеграции, включая аспекты экономической безопасности, расширение рынков сбыта, адаптацию к общим торговым правилам и согласование внутренних политик с требованиями союзных договоренностей. Анализируются тренды, выявляются перспективы развития и рекомендации для оптимизации участия Казахстана в интеграционных процессах в рамках Таможенного союза и ЕАЭС.*

В качестве целей работы является проведение анализа динамики экономических отношений Казахстана в рамках Таможенного союза и ЕАЭС. Методологической основой выступили научные труды, статьи и специализированная литература.

***Ключевые слова:** Казахстан, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, динамика экономических отношений, торговля, инвестиции, интеграционные процессы, вызовы, перспективы.*

Введение

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза демонстрирует благоприятную динамику, подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Страны-участницы сохраняют стабильность в макроэкономике, увеличивают темпы экономического роста и объемы внутригрупповой торговли. Хочется отметить, что за период функционирования ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими участниками вырос на 74%, а экспорт увеличился на 98%. Эти показатели для Казахстана являются важными», – отметил глава государства.

По его словам, в настоящее время реализуются крупные совместные инфраструктурные проекты, развивается взаимодействие в сфере промышленности, формируется единый рынок услуг, а также увеличивается использование национальных валют при расчетах.

«Однако в сегодняшних условиях геэкономических вызовов важно более полно и эффективно использовать потенциал Союза, при этом, так сказать, «пропускать сквозь узкие

места» – это основной приоритет. Казахстану предстоит максимально осуществить все задачи, поставленные при его создании», – подчеркнул Токаев.

Также отметил, что перед страной стоит огромная работа. Прежде всего, это касается полной реализации первой из четырех свобод – свободы перемещения товаров.

«Это создание общего, реально безбарьерного рынка и обеспечение свободного прохода товаров в третьи страны. Уверен, что достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии», – пояснил глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что на этапе интеграционного развития необходимо отказаться от стратегии принятия «одноразовых решений», случайных соглашений и управления в ручном режиме [1].

1. Исторический аспект

Республика Казахстан играет важную роль в инициации и активном участии множества интеграционных процессов. Идея евразийской интеграции была впервые представлена

Президентом Республики Казахстан, Н.А. Назарбаевым, в 1994 году. Изначально эта концепция, которая на тот момент выглядела революционной, вызвала разнообразные реакции. Однако со временем она получила широкую поддержку и продолжила свое развитие.

В результате этой инициативы, на первом этапе, был учрежден Таможенный союз, затем создано Единое экономическое пространство, а с 1 января 2015 года начал действовать Евразийский экономический союз, основанный Казахстаном, Беларусью и Россией. Впоследствии полноправными членами Евразийского экономического союза стали Республика Армения и Кыргызская Республика. Соглашение об учреждении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) было подписано 29 мая 2014 года в Астане главами государств Казахстана, России и Белоруссии. Позднее к Союзу присоединились Армения и Кыргызстан.

ЕАЭС был учрежден с целью всестороннего обновления, сотрудничества и повышения конкурентоспособности национальных экономик. Деятельность Союза направлена на решение задач, способствующих улучшению благосостояния и качества жизни граждан его членов. Важно отметить, что ЕАЭС не является политическим объединением: при работе над Договором государства-члены осознанно отказались от его политической составляющей. В рамках ЕАЭС рассматриваются исключительно вопросы экономического сотрудничества, учитывая принципы суверенного равенства, равноправия и учета национальных интересов членов. Иными словами, ЕАЭС представляет собой международную организацию, сосредоточенную на региональной экономической интеграции, которая базируется на соглашениях между государствами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Органами управления в ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет (главы государств-членов), Евразийский межправительственный совет (главы правительств государств-членов), Евразийская экономическая комиссия и Суд ЕАЭС [2].

В современных условиях для Казахстана развитие стабильных экономических связей с внешними партнерами является ключевым фактором экономического прогресса. В контексте этого участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) открывает широкие перспективы для роста экспортного потенциала, что в конечном итоге влияет на уровень жизни граждан Казахстана. Каждая страна получает свои преимущества от интеграции. Для Казахстана это, в частности, упрощение экспорта на

основе единых таможенных правил, без пошлин, интеграция в мировые транспортные узлы, обеспечивающие доступ на другие экономические макрорегионы мира.

Участие Казахстана в ЕАЭС позволяет сохранить государственный суверенитет и, в то же время, обеспечивает более тесное и координированное экономическое сотрудничество с партнерами-странами.

К 2025 году планируется создание общего финансового рынка и общих рынков в сферах энергетики, газа, нефти и нефтепродуктов. Это позволит свободно перемещать финансовые услуги между странами-членами и обеспечить свободную поставку газа, нефти и нефтепродуктов, способствуя стабильности энергетических систем в пределах ЕАЭС.

Кроме того, продолжается работа по созданию единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий для обеспечения доступности качественных медикаментов и конкурентоспособности фармацевтических предприятий Казахстана. Также ведется работа по созданию единого рынка определенных секторов услуг, что обеспечит свободное предоставление услуг на территории всех государств-членов.

Казахстан также участвует в общем рынке труда, обеспечивая свободное передвижение рабочей силы, взаимное признание дипломов, и применение национального режима социального обеспечения для трудящихся граждан других стран-членов.

Помимо этого, подписаны и действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Ираном. В настоящее время ведутся переговоры о торговых соглашениях с Египтом и Израилем. Кроме того, подписано неpreferенциальное соглашение с Китаем.

Разработка и реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года способствуют созданию условий для устойчивого и всеохватного экономического роста, укрепления торговых связей между странами-членами и другими странами, развитию инноваций и цифровизации, улучшению уровня жизни граждан и установлению взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами [3].

2. Результаты для Казахстана в составе ЕАЭС

Приоритетными направлениями для развития в Республики Казахстан в 2020 году были следующие отрасли экономики: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а также сельскохозяйственная отрасль. За 2020 год на рынке организаций

вышеперечисленных отраслей произошли следующие изменения:

- в горнодобывающей промышленности была зарегистрирована 481 компания;
- в обрабатывающей промышленности было открыто 1612 предприятий;
- в отрасли сельского хозяйства свою деятельность начали 1675 организаций.

В январе-июле 2020г. взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС

составила 10401,2 млн. долларов США, что на 11,1% меньше, чем в январе-июле 2019г., в том числе экспорт – 2847,4 млн. долларов США (уменьшился на 19,4%), импорт – 7553,8 млн. долларов США (уменьшился на 7,5%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,4%, Кыргызскую Республику – 4,0%, Республику Беларусь – 3,5%, Республику Армения – 0,1%.

Рис. 1. Изменения в структуре ВВП Казахстана

Важно отметить, что объем взаимной торговли Казахстана с партнерами в рамках ЕАЭС за время функционирования Союза возрос на 60%. Кроме того, экспорт в ЕАЭС за время функционирования Союза увеличился на 34,9%. Страны ЕАЭС также значительно увеличили прямые иностранные инвестиции в Казахстан: с \$0,6 млрд в 2015 году до \$1,97 млрд в

2021 году. Инвестиции из третьих стран также увеличились на 46,6%, составив в 2021 году \$21,7 млрд (в сравнении с \$14,8 млрд в 2015 году) благодаря участию Казахстана в общем рынке ЕАЭС [4].

Рис. 2. Динамика взаимной торговли товарами стран участниц ЕАЭС за 2020 год

Из данных, представленных на рисунке, красная линия показывает прирост показателей в 2020 году к 2019 году в процент соотношении. Как видно на графике, все показатели прироста по итогам года отрицательные.

Казахстан стал экспортировать в страны ЕАЭС почти вдвое больше продукции. Казахстанские предприниматели с начала текущего года успешно реализовали товары на рынках Евразийского экономического союза на общую сумму почти в девять миллиардов долларов. Основными направлениями этих поставок являются Россия и Кыргызстан.

Одним из высоко востребованных товарных групп являются продукты неорганической химии. Например, казахстанские кислоты нашли широкое применение в деревообработке, производстве лекарств и удобрений. Помимо этого, активно приобретают железо, сталь, руду и автомобили.

«Смогли устранить 10 барьеров, включая неравные условия при взимании НДС для сельхозтехники в Кыргызстане, отмену ограничений на доступ к аптекам лекарств из стран ЕАЭС в Беларуси (ранее установлено не менее 50% лекарств белорусского производства), и снятие ограничений в государственных закупках для продукции станкостроения в России», – поделился Арман Шакалиев, министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Страны ЕАЭС (Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан) установили единые стандарты промышленной переработки 450 видов товаров, что открыло доступ предприятиям к участию в закупках на всей территории союза. Эта инициатива позволила казахстанским компаниям ежегодно экспортировать товары на сумму в 100 миллиардов долларов.

За прошедшие семь лет страны-участницы ЕАЭС извлекли прибыль в размере 28 миллиардов долларов из взаимной торговли. Необходимо продолжать активное развитие этого направления. Правительство принимает меры по упрощению процедур сертификации товаров, совершенствованию регионального сотрудничества, модернизации пунктов пропуска, однако основное внимание уделяется поддержке предприятий, ориентированных на экспорт. Министерство торговли разработало законопроект о создании экспортно-кредитного агентства [5].

3. Евразийская экономическая интеграция

Экономический потенциал евразийской интеграции представляет собой значительную

силу. Объединенный объем экономик государств превышает 2,2 триллиона долларов США, при этом численность населения составляет более 182 миллионов человек.

В условиях географической изоляции, ключевым стратегическим моментом для улучшения экономики Казахстана и ее разнообразия является снижение транспортных издержек. Соглашения в рамках Евразийского экономического союза по доступу к инфраструктуре и установлению единой тарифной политики для перевозки грузов открыли возможности для казахстанского бизнеса сократить затраты на транспортировку. В результате увеличилась конкурентоспособность казахстанской продукции на мировых рынках.

Объединенные принципы технического регулирования и единая система ветеринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности позволяют перемещать продукцию между государствами-членами по единым требованиям и равным условиям.

Для граждан и бизнеса стран-участниц Евразийского экономического союза уже ощутимы преимущества свободного передвижения рабочей силы. Обычные граждане стран Союза имеют возможность трудоустроиться в любом из государств-членов без необходимости получения разрешений на трудоустройство и использовать документы об образовании без процедуры их признания.

С 6 мая 2017 года в государствах-членах Евразийского экономического союза начал действовать единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, усилия Евразийского экономического союза сфокусированы на активизации международных контактов. Расширение торгово-экономических связей с основными партнерами и новыми растущими рынками должно способствовать укреплению роли Евразийского экономического союза на всем континенте. Интерес более чем 30 стран мира к подписанию соглашений о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом свидетельствует о его привлекательности.

5 октября 2016 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, первый преференциальный договор в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также были подписаны соглашения о свободной торговле с Ираном, Сингапуром и Сербией. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем (подписанное

17 мая 2018 года) вступило в силу 25 октября 2019 года. В ноябре 2020 года начал действовать документ об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перевозимых через таможенные границы ЕАЭС и Китая, подписанный 6 июня 2019 года.

Активно проводится поиск пересечений интересов с Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества. Курс установлен на сопряжение инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» и Евразийского экономического союза.

Казахстан выступает за прогрессивное развитие интеграции на просторах Евразии, что, по нашему мнению, стимулирует глобальное экономическое развитие.

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза охватывает различные области:

- таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
- таможенное регулирование;
- техническое регулирование;
- санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры;
- установление ввозных таможенных пошлин;
- определение торговых режимов с третьими странами;
- статистика внешней и взаимной торговли;
- макроэкономическая политика;
- конкурентная политика;
- сельскохозяйственные и промышленные субсидии;
- энергетическая политика;
- естественные монополии;
- государственные и муниципальные закупки;
- торговля услугами и инвестиции;
- транспорт и перевозки;
- валютная политика;
- защита интеллектуальной собственности;
- трудовая миграция;
- финансовые рынки (банковская сфера, страхование, валютный рынок, рынок ценных бумаг).

Высшими органами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются Высший Евразийский экономический совет (руководители государств-членов), Евразийский межправительственный совет (председатели правительств государств-членов), Евразийская

экономическая комиссия (Комиссия) и Суд ЕАЭС, который базируется в городе Минске.

Структура Комиссии включает два уровня – Совет и Коллегию. Совет состоит из пятерых заместителей премьер-министров государств-членов, тогда как Коллегия состоит из десяти членов, по два представителя от каждого государства-участника. Местонахождение Комиссии находится в городе Москве. С момента 1 февраля 2020 года председателем Коллегии был избран представитель Республики Беларусь – Михаил Владимирович Мясникович на четырехлетний срок.

Решения, принимаемые Высшим, Межправительственным советами и Советом Комиссии, принимаются при консенсусе, что обеспечивает учет интересов каждого государства-члена.

Коллегия Комиссии предусматривает механизм принятия решений как консенсусом, так и квалифицированным большинством. Принятие решений по наиболее важным вопросам осуществляется консенсусом, в то время как по остальным вопросам – квалифицированным большинством, составляющим две трети голосов.

Любые принятые решения в Коллегии могут быть пересмотрены вышестоящими органами – Советом Комиссии, Межправительственным советом, Высшим советом. В крайнем случае любое решение может быть оспорено в Суде ЕАЭС [6].

Следуя предложению Республики Казахстан, в структурных подразделениях как Комиссии, так и Суда, должности руководителей и их заместителей занимают представители государств-членов с соблюдением принципа равнопредставленности.

На данный момент состав Комиссии включает 25 департаментов, где каждая из сторон представлена 5 руководителями и 13 заместителями руководителей департаментов. Остальные сотрудники назначаются пропорционально финансированию этих органов государствами-участниками. Общая численность персонала Комиссии – 1071 человек.

Деятельность Евразийского экономического союза направлена на повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан государств-участников. ЕАЭС выступает как мощный катализатор развития и всесторонней модернизации экономик этих государств, выведения их на передовые позиции в мировой экономике.

Казахстан активно участвует в Евразийском экономическом союзе, что представляет собой важное направление для страны. С начала текущего года в рамках этого объединения было

принято около 700 актов, цель которых – обеспечить четыре основные свободы и обеспечить устойчивость экономик государств-членов ЕАЭС.

Таблица

Преимущества и недостатки членства в ЕАЭС для Казахстана

Преимущества	Недостатки
Особый таможенный статус, предоставленный Казахстану союзом, позволяет ему сохранить членство и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и во Всемирной торговой организации (ВТО). Отклонения, обусловленные членством в обеих организациях, означают, что для свободного движения товаров в Казахстане установлены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Едиными таможенными тарифами, установленными в ЕАЭС.	В течение прошедшего года Казахстан имел самый высокий дефицит во взаимной торговле со странами-членами ЕАЭС.
Более половины всех товаров, поставляемых в страны Евразийского экономического союза, приходится на сырьевые товары. Это делает рынок ЕАЭС важным для Казахстана, особенно в контексте поддержки местных производителей, ориентированных на экспорт.	В торговле до сих пор существуют множество нетарифных барьеров (технические и административные), а также присутствует недобросовестная конкуренция.
Участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе способствовало консолидации активов в банковском и телекоммуникационном секторах. В краткосрочной перспективе это может рассматриваться как положительный фактор, так как это привело к возобновлению выдачи кредитов банками и развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Однако долгосрочное воздействие этого фактора требует дополнительного изучения.	Участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе не привело к диверсификации его экономики, как ожидалось, когда страна рассматривала возможность вступления в Евразийский таможенный союз в 2010 году.

Министр подчеркнул, что экспорт товаров из Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 90%. Он также отметил, что в течение текущего года было успешно устранено 10 барьеров в рамках ЕАЭС.

«Это включает неравные условия в Кыргызстане в части НДС для сельскохозяйственной техники, снятие ограничений на доступ к аптечным средствам из стран ЕАЭС в Беларуси, и устранение барьеров в государственных закупках для продукции станкостроения в России», – уточнил глава ведомства [7].

Заключение

На протяжении своего членства Казахстан продемонстрировал устойчивый экономический рост и активное участие в международной торговле. Вхождение в Таможенный союз и последующее создание ЕАЭС открывают для Казахстана значительные перспективы развития экономических отношений с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном.

Динамика торгово-экономических отношений Казахстана в составе Таможенного союза и ЕАЭС показывает значительный рост в обмене

товарами и услугами. Увеличение объемов внешней торговли, особенно экспорта, является значимым показателем успеха членства Казахстана в данных интеграционных организациях.

Важным результатом участия Казахстана в данных союзах стало снижение торговых барьеров, упрощение процедур таможенного контроля, а также улучшение условий для ведения бизнеса внутри союза.

Кроме того, подписание соглашений о свободной торговле с различными странами, такими как Иран, Сингапур, а также переговоры с Египтом, Индонезией и ОАЭ о создании зон свободной торговли, свидетельствуют о стремлении Казахстана расширять свои экономические связи и диверсифицировать торговые потоки в рамках ЕАЭС.

Таким образом, участие Казахстана в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе демонстрирует положительную тенденцию в развитии экономических отношений, способствует росту внешней торговли и

открывает новые перспективы для экономики страны.

Литература

1. Объем взаимной торговли в странах ЕАЭС в 2020 году составил 44 миллиарда долларов. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ru.sputnik.kz/20210204/vzaimnaya-torgovlia-eaes-2020-god-16215697.html>

2. История ЕАЭС. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/press/article/details/10898?lang=ru>.

3. Евразийская экономическая интеграция. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kazembassy.ru/rus/sotrudnichestvo/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/evraz_ekonom_integraciya/.

4. О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2020 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/stat/press/news/details/98817?lang=ru>.

5. Страны ЕАЭС: торговля. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://corp.wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitics/strany-eaes-torgovlyatsifry-2020-chast-2/>.

6. Ушкалова Д.И. 5 лет ЕАЭС: итоги взаимной торговли // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. №1. С. 73-92.

7. Шесть лет в союзе: как изменилась торговля Казахстана в ЕАЭС. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ism.kz/itogi-shesti-let-v-eaes-kak-izmenilas-torgovlya-kazahstana-s-soyuznikami>.

ORAZBAEVA Dinara

Financial Director, EPK Forfight LLP,
Mezhregionenergotransit LLP,
Kazakhstan, Kostanay

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN KAZAKHSTAN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CUSTOMS UNION AND THE EAEU

Abstract. *In this article, the author analyzed the dynamics of economic relations between Kazakhstan within the framework of the Customs Union and the Eurasian Economic Union. Changes in trade indicators, investment flows were considered, and the impact of regulatory mechanisms and trade and economic agreements on the economy of Kazakhstan within the framework of these integration structures was determined. The paper focuses on the main advantages and challenges faced by Kazakhstan in the process of integration, including aspects of economic security, expansion of sales markets, adaptation to common trade rules and harmonization of internal policies with the requirements of union agreements. Trends are analyzed, development prospects and recommendations for optimizing Kazakhstan's participation in integration processes within the framework of the Customs Union and the EAEU are identified.*

Keywords: *Kazakhstan, Customs Union, Eurasian Economic Union, dynamics of economic relations, trade, investments, integration processes, challenges, prospects.*